

UNIVERSITY OF TRENTO - Italy

Department of Civil, Environmental
and Mechanical Engineering

Idrologia

Anno Accademico 2017-2018

Relazione Pluviometrica

INTRODUZIONE

Lo scopo di questa esercitazione è eseguire un'analisi pluviometrica di una zona a scelta dello studente, al fine di ricavare le curve di possibilità pluviometrica dell'area in analisi. Queste curve sono funzioni del tipo

$$h(t_p, T_r) = a(T_r) t_p^n$$

le quali riportano l'altezza di pioggia massima in funzione della durata e di un assegnato tempo di ritorno.

Lo studio statistico-probabilistico delle precipitazioni si basa sull'assunzione di 3 postulati:

- L'intensità media delle precipitazioni massime diminuisce all'aumentare della loro durata;
- L'intensità delle precipitazioni ragguagliate all'area, per una assegnata durata, diminuisce all'aumentare dell'area stessa;
- Al crescere della durata della precipitazione si attenua la riduzione che si verifica all'aumentare dell'area.

L'elaborazione statistica dei dati ha come obiettivo quello di determinare i coefficienti a ed n che compaiono nell'equazione di possibilità pluviometrica:

$$h(t_p, T_r) = a(T_r) t_p^n$$

$h(t_p, T_r)$ altezza di precipitazione [mm]

t_p durata dell'evento [ore]

$a(T_r)$ coefficiente dipendente dal tempo di ritorno [mm / oreⁿ]

n esponente adimensionale, che non dipende dal tempo di ritorno

Tramite la linea di possibilità pluviometrica, per una determinata durata della pioggia t_p , è possibile calcolare il massimo valore di h per un prestabilito tempo di ritorno T_r . Affinché le deduzioni fatte attraverso l'elaborazione statistica dei dati siano attendibili, è necessario che il periodo di osservazione sia sufficientemente esteso, e cioè non inferiore a 20-30 anni. Sulla base di quanto stabilito dal primo postulato ed assumendo che l'altezza sia una funzione crescente del tempo, si può dedurre che risulta sempre $0 < n < 1$, mentre a assume il significato di altezza di precipitazione della pioggia oraria.

Nella prima parte della relazione si descrivono i dati di partenza, inclusa la scelta della località;

nella seconda parte vengono utilizzati i dati presentati per ricavare dei parametri che serviranno nel seguito, mediante tre procedimenti diversi;

nella terza parte si utilizza il test di Pearson per verificare quali siano i parametri migliori ottenuti nella seconda parte da usare in seguito;

nella quarta parte vengono utilizzati i risultati della sezione precedente per ottenere le curve di possibilità pluviometrica dell'area.

Per l'elaborazione dei dati si è fatto uso di notebook scritti in linguaggio Python per mezzo del programma Jupyter Notebook.

AREA DI STUDIO E DATI

L'area di studio è il bacino idrografico della Val Gola, laterale della Val d'Adige, che si estende dall'abitato di Ravina (265m) fino alla Cima Palon (2090m). Il torrente Gola nasce alla sommità del Monte Bondone, attraversa il conoide ghiaioso su cui sorge Ravina e sfocia in Destra Adige, dopo aver attraversato la Zona Industriale di Trento Sud, dove si trova uno dei depuratori di acque reflue del capoluogo.

Figura 1

Figura 2

Per la raccolta dei dati meteorologici sono state scelte quattro stazioni operative al di fuori del bacino, in quanto al suo interno non ne sussistono. Secondo un criterio di uniformità geografica sono state prese in analisi quelle di Roncafort (nord del bacino, ID 1), Laste (est, ID 2), Aeroporto (sud, ID 3) e Santa Massenza (ovest, ID 4).

Collegandosi al sito della PAT www.meteotrentino.it, è stato possibile ottenere informazioni generali riguardanti le stazioni, riportate nelle tabelle seguenti.

Roncafort

Dettagli

Stazione: T0135
 Tavolettta n.: 32 060100
 Coordinate 662432/5106821
 Est/Nord:
 Latitudine: 46°05'44.3" N
 Longitudine: 11°06'04.9" E
 Note: ATTIVA - M - Palo vento 10 m - Dal 30/04/2008 sovrapposizione in 662425E/5106819N, 194 mslm

Aeroporto

Dettagli

Stazione: T0356
 Tavolettta n.: 32 060100
 Coordinate Est/Nord: 664577/5098022
 Latitudine: 46°00'57.6" N
 Longitudine: 11°07'33.8" E
 Note: ATTIVA - TP - Wind Profiler

Laste

Dettagli

Stazione: T0129
Tavoletta n.: 32 060100
Coordinate Est/Nord: 665157/5104242.5
Latitudine: 46°04'18.5" N
Longitudine: 11°08'08.5" E
Note: ATTIVA - M - Palo vento 5 m

Santa Massenza

Dettagli

Stazione: T0189
Tavoletta n.: 32 059120
Coordinate Est/Nord: 653156/5103197.5
Latitudine: 46°03'54.7" N
Longitudine: 10°58'49.0" E
Note: ATTIVA - TP - ex Studio Sarca - dal 01/01/1975 al /09/2012 in
653204.0_E/5103266.0_N/245_msmm/c.e.665: dal 19/04/2012
POSIZIONE ATTUALE

Di seguito sono riportati i grafici di temperatura (°C) e precipitazione (mm) medie annuali per tutte le stazioni.

TEMPERATURA ID 1

TEMPERATURA ID 2

TEMPERATURA ID 3

TEMPERATURA ID 4

Precipitazione ID 1

Precipitazione ID 2

Precipitazione ID 3

Precipitazione ID 4

Di seguito sono riportati i grafici della radiazione solare media globale (W/mq) per le stazioni di Roncafort e Aeroporto.

Radiazione ID 1

Sempre al medesimo indirizzo è stato possibile scaricare i massimi di precipitazione cumulati raccolti tra gli anni 1951 e 1990. La scelta di questo range temporale è dettata dalla completezza dei dati a disposizione per una media pesata relativa ai dati quattro stazioni. Per ciascun anno sono state raccolte le altezze relative a diverse durate, più precisamente riferite ad una, tre, sei, dodici e ventiquattro ore. Da sottolineare il fatto che la dicitura NAN (not a number) indica che per quel particolare anno e durata non è stato possibile ottenere un dato.

	1h	3h	6h	12h	24h
anno					
1951	40.0	62.0	79.0	99.0	116.4
1952	26.6	30.0	43.0	58.6	95.6
1953	16.8	32.8	40.4	67.0	104.6
1954	13.4	29.0	29.8	41.0	49.0
1955	12.8	16.0	25.0	38.4	47.6
1956	11.0	20.6	26.0	43.0	56.8
1957	20.8	23.6	27.2	35.8	64.6
1958	16.8	21.0	33.2	38.0	55.6
1959	20.4	26.0	47.2	68.4	109.6
1960	22.8	46.2	59.8	80.8	96.8
1961	23.0	30.2	38.6	52.4	69.6
1962	29.0	43.0	54.8	56.2	59.2

	1h	3h	6h	12h	24h
anno					
1963	20.0	26.0	28.6	43.6	55.4
1964	12.6	18.6	31.6	50.0	74.6
1965	14.2	22.0	42.6	61.6	113.0
1966	19.0	31.0	51.0	81.4	125.6
1967	12.6	14.0	26.0	37.4	44.4
1968	22.2	31.2	44.2	44.6	67.4
1969	19.4	38.2	38.8	65.6	77.2
1970	22.4	34.6	46.4	51.6	69.8
1971	17.0	21.8	27.8	40.0	73.6
1972	16.8	24.4	30.8	51.4	71.6
1973	32.8	33.0	34.8	42.0	56.0
1974	17.0	25.6	44.2	50.0	NaN
1975	14.0	18.2	27.0	30.0	51.0
1976	21.0	44.2	74.0	112.0	147.6
1977	13.8	20.2	33.6	46.4	54.0
1978	21.6	22.6	26.0	40.0	66.0
1979	21.0	28.0	39.0	73.8	102.0
1980	26.0	41.4	57.8	86.8	106.8
1981	13.4	23.2	28.8	47.4	91.0
1982	26.2	27.4	36.0	51.0	60.4
1983	24.2	38.6	55.8	70.2	71.2
1984	13.8	18.6	37.6	39.2	41.4
1985	37.4	52.8	52.8	62.4	67.8
1986	12.8	22.8	44.0	80.2	120.8
1987	19.8	27.2	39.4	63.2	68.6
1988	14.4	22.4	38.0	48.6	56.8
1989	34.4	35.4	36.0	44.0	57.6
1990	18.4	46.2	75.2	117.2	121.2

CURVE DI POSSIBILITA' PLUVIOMETRICA

Al centro del problema della determinazione delle LSPP vi è il calcolo della probabilità di non superamento CDF di ogni altezza di precipitazione per ogni durata. Disponendo di una serie di dati empirici è quindi necessario adattare tali dati su una curva analitica. A questo scopo si usa una famiglia di curve detta General Extreme Value - GEV in quanto i massimi di precipitazione, appartenenti ad un campione di una certa numerosità, devono seguire tale distribuzione.

$$P(H < h) = \begin{cases} e^{-(1+\xi(\frac{h-a}{b}))^{-\frac{1}{\xi}}} & \text{se } \xi \neq 0 \\ e^{-e(\frac{h-a}{b})} & \text{se } \xi = 0 \end{cases}$$

dove ξ è un parametro di forma, a un parametro di posizione e b un parametro di scala.

Questa distribuzione di generale validità può essere ridotta a tre casi limite, ossia le distribuzioni di:

- Gumbel per $\xi = 0$;
- Frèchèt per $\xi > 0$
- Weibull per $\xi < 0$.

In questa analisi, come è comune nella pratica, per adattare i dati si assume una distribuzione rappresentata dalla curva di Gumbel, che si presenta nella seguente forma:

$$P(H < h) = e^{-e(\frac{h-a}{b})}$$

Per adattare correttamente la distribuzione di Gumbel ai dati sperimentali di precipitazioni massime è necessario determinare i due parametri di forma e di scala, a e b . A questo scopo si sono utilizzati tre diversi metodi di adattamento dei parametri:

- metodo dei momenti
- metodo dei minimi quadrati

- metodo della massima verosimiglianza

Allo scopo di ottenere la miglior curva di Gumbel è necessario individuare la coppia di parametri più adatta mediante il test di Pearson. Questa serie di operazioni è stata svolta mediante il software open source Anaconda Navigator, utilizzando dei Notebook Jupyter.

METODO DEI MOMENTI

Questo metodo di stima dei parametri consiste nell'eguagliare gli stimatori dei momenti dei dati sperimentali con i momenti di una popolazione distribuita secondo Gumbel. Avendo tale distribuzione con due soli parametri liberi, saranno necessarie due equazioni in due incognite. Verranno quindi eguagliate media e varianza del campione con media e varianza della popolazione (ossia i momenti di primo e secondo ordine).

Ricordiamo l'espressione della famiglia parametrica di curve di Gumbel:

$$P[H < h; a, b] = e^{-e^{-\frac{h-a}{b}}}$$

È noto inoltre che il valore atteso di H , è:

$$E[H; a, b] = b\gamma + a$$

dove $\gamma = 0.572$ è il numero irrazionale detto di Eulero-Mascheroni. Il valore della varianza è invece:

$$Var[H; a, b] = b^2 \frac{\pi^2}{6}$$

Il metodo dei momenti consiste nell'uguagliare media e varianza del campione con media e varianza della popolazione.

Questa operazione è stata eseguita in Python. Si riportano di seguito i passaggi principali del codice utilizzato:


```
variances.plot()
```

```
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x9878b70>
```



```
cv.plot()
```

```
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x989cb70>
```


Il metodo dei momenti si riduce alla risoluzione di:

$$\begin{cases} b\gamma + a = \mu_H \\ \sigma_H^2 = b^2 \frac{\pi^2}{6} \end{cases}$$

dove a e b sono i parametri da stimare μ_H è la media dei campioni di dati e σ_H è la deviazione standard dei medesimi dati. Dalla seconda equazione si ricava:

$$b = \frac{\sqrt{6}}{\pi} \sigma_H$$

che, sostituito nella prima equazione, dà:

$$a = \mu_H - \frac{\sqrt{6}\gamma}{\pi} \sigma_H$$

<matplotlib.text.Text at 0xa554518>

METODO DEI MINIMI QUADRATI

Tale metodo consiste nel calcolare la funzione empirica di distribuzione cumulata ECDF e il corrispettivo sulla distribuzione teorica di Gumbel, quindi la funzione di distribuzione cumulata CDF, detta anche funzione di non superamento di una popolazione distribuita secondo Gumbel. Si calcola quindi lo scarto quadratico tra le due, fornito dalla seguente espressione:

$$\delta^2 = \sum_{i=1}^n (ECDF_i - P(H < h_i))^2$$

Tale scarto deve essere poi minimizzato imponendo uguale a zero la derivata parziale rispetto ad ogni parametro, nel nostro caso i due parametri a e b:

$$\frac{\partial \delta^2}{\partial \theta_j} = 0 \quad \forall j = 1, 2$$

dove j sono i parametri della distribuzione di Gumbel.

Di seguito si riportano alcuni passaggi salienti di Jupyter.

```
def fun(x, t, y):  
    return np.exp(-np.exp(-(t-x[0])/x[1]))-y
```

```
from scipy.optimize import least_squares
```

```
x0=[30.,9.]
```

```
ecdf1h = ECDF(data["1h"])
```

```
ecdf1h
```

```
<statsmodels.distributions.empirical_distribution.ECDF at 0xa42d7b8>
```

```
t_train=sorted(data["1h"])  
y_train=ecdf1h(t_train)
```

```
res_lsq_1h = least_squares(fun, x0, args=(t_train, y_train))
```

```
res_lsq_1h.x
```

```
array([ 16.56277558,   5.57834343])
```

```
ecdf3h = ECDF(data["3h"])
```

```
x0=[39.,10.]
```

```
t_train=sorted(data["3h"].dropna())  
y_train=ecdf3h(t_train)  
res_lsq_3h = least_squares(fun, x0, args=(t_train, y_train))  
res_lsq_3h.x
```

```
array([ 24.28538117,   7.96046132])
```

```
ecdf6h = ECDF(data["6h"])
```

```
x0=[48.,12.]
```

```
t_train=sorted(data["6h"].dropna())  
y_train=ecdf6h(t_train)  
res_lsq_6h = least_squares(fun, x0, args=(t_train, y_train))  
res_lsq_6h.x
```

```
array([ 34.10330903,  10.37549117])
```

```
ecdf12h = ECDF(data["12h"])
```

```
x0=[48.,12.]
```

```
t_train=sorted(data["12h"].dropna())  
y_train=ecdf12h(t_train)  
res_lsq_12h = least_squares(fun, x0, args=(t_train, y_train))  
res_lsq_12h.x
```

```
array([ 46.84070564,  14.71115235])
```

```
ecdf24h = ECDF(data["24h"].dropna())  
x0=[48.,12.]  
t_train=sorted(data["24h"].dropna())  
y_train=ecdf24h(t_train)  
res_lsq_24h = least_squares(fun, x0, args=(t_train, y_train))  
res_lsq_24h.x
```

```
array([ 62.94053616,  21.53129279])
```

```
abs_mq=pd.DataFrame([res_lsq_1h.x,res_lsq_3h.x,res_lsq_6h.x,res_lsq_12h.x,res_lsq_24h.x],columns=["a","b"],  
                    index=["1h","3h","6h","12h","24h"]).T
```

```
abs_mq
```

	1h	3h	6h	12h	24h
a	16.562776	24.285381	34.103309	46.840706	62.940536
b	5.578343	7.960461	10.375491	14.711152	21.531293

```
abs_mq.to_pickle("abs_mq")
```

```
from scipy.stats import genextreme,gumbel_r  
from numpy import linspace  
from statsmodels.distributions.empirical_distribution import ECDF  
def gumbel(x,abs_d,col):  
    return np.exp(-np.exp(-(x-abs_d[col]["a"])/abs_d[col]["b"]))  
t_rain=np.linspace(data.min()[0],data.max()[4],100)
```

<matplotlib.text.Text at 0xa4a5a58>

METODO DELLA MASSIMA VEROSIMIGLIANZA

Questo metodo si basa sull'ipotesi che sia massima la probabilità di ottenere la serie registrata. La probabilità di ottenere una serie di dati, supponendoli indipendenti è data dal prodotto delle

singole probabilità di ogni evento:

$$P(\{h_1, \dots, h_N\}) = \prod_{i=1}^N P(h_i)$$

Per comodità nei calcoli viene definita la funzione log-verosimiglianza, data dal logaritmo della verosimiglianza:

Quindi $\log(P(\{h_1, \dots, h_N\})) = \log\left(\prod_{i=1}^N P(h_i)\right) = \sum_{i=1}^N \log(P(h_i))$

per

ottenere i parametri viene minimizzata quest'ultima funzione derivandola rispetto ad ognuno dei parametri e ponendola uguale a zero:

$$\begin{cases} \frac{\partial \log(P(\{h_1, \dots, h_N\}))}{\partial a} = 0 \\ \frac{\partial \log(P(\{h_1, \dots, h_N\}))}{\partial b} = 0 \end{cases}$$

Ricordiamo l'espressione della famiglia parametrica di curve di Gumbel:

$$P[H < h; a, b] = e^{-e^{-\frac{h-a}{b}}}$$

Il metodo della massima verosimiglianza calcola i valori dei parametri per cui la probabilità congiunta di ottenere una serie di dati $\{h_1, \dots, h_n\}$ è massima:

$$\operatorname{argmax}_{a,b} P[\{h_1, \dots, h_n\}; a, b] = \operatorname{argmax}_{a,b} \prod_i^n P[h_i; a, b]$$

Questo metodo di adattamento dei parametri in Python è stato implementato con il seguente codice (passaggi importanti):

```
samp = data["1h"]
param1h = gumbel_r.fit(samp) # distribution fitting
param1h
```

(17.195680390713552, 5.076175700125436)

```
samp = data["3h"].dropna()
param3h = gumbel_r.fit(samp) # distribution fitting
param3h
```

(25.069075620671022, 7.7768731942695011)

```
samp = data["6h"].dropna()
param6h = gumbel_r.fit(samp) # distribution fitting
param6h
```

(35.28287152829202, 9.7332610049089041)

```
samp = data["12h"].dropna()
param12h = gumbel_r.fit(samp) # distribution fitting
param12h
```

(48.871057650337377, 14.166805947684256)

```
samp = data["24h"].dropna()
param24h = gumbel_r.fit(samp) # distribution fitting
param24h
```

(65.815265994216276, 19.71437916392841)

```
abs_mle=pd.DataFrame([param1h,param3h,param6h,param12h,param24h],
                      columns=["a","b"],
                      index=["1h","3h","6h","12h","24h"]).T
abs_mle
```

	1h	3h	6h	12h	24h
a	17.195680	25.069076	35.282872	48.871058	65.815266
b	5.076176	7.776873	9.733261	14.166806	19.714379

```
abs_mle.to_pickle("abs_mle")
```

```
#df = pd.read_pickle(file_name)
```

```
data.min()[0]
```

11.0

```
In [13]: data.max()[4]
```

```
Out[13]: 147.59999999999999
```

```
In [14]: #from scipy.stats import genextreme,gumbel_r
#from numpy import linspace
from statsmodels.distributions.empirical_distribution import ECDF
def gumbel(x,abs_d,col):
    return np.exp(-np.exp(-(x-abs_d[col]["a"])/abs_d[col]["b"]))

t_rain=np.linspace(data.min()[0],data.max()[4],100)
```

```
In [15]: gb=pd.DataFrame([gumbel(t_rain,abs_mle,"1h"),
                           gumbel(t_rain,abs_mle,"3h"),
                           gumbel(t_rain,abs_mle,"6h"),
                           gumbel(t_rain,abs_mle,"12h"),
                           gumbel(t_rain,abs_mle,"24h")]).T
gb[:5]
```

```
Out[15]:
```

	0	1	2	3	4
0	0.033742	0.002232	0.000005	5.111458e-07	9.915118e-08
1	0.075592	0.006022	0.000027	1.960721e-06	2.949323e-07
2	0.139767	0.013825	0.000109	6.638980e-06	8.149765e-07
3	0.223257	0.027730	0.000363	2.007382e-05	2.102467e-06
4	0.319003	0.049670	0.001034	5.477267e-05	5.087352e-06

```
gb=pd.DataFrame([gumbel(t_rain,abs_mle,"1h"),
                  gumbel(t_rain,abs_mle,"3h"),
                  gumbel(t_rain,abs_mle,"6h"),
                  gumbel(t_rain,abs_mle,"12h"),
                  gumbel(t_rain,abs_mle,"24h")]).T
gb.index=t_rain
gb.columns=["1h","3h","6h","12h","24h"]
gb[5:]
```

135.181818	1.000000	0.999999	0.999965	9.977427e-01	9.707934e-01
136.561616	1.000000	0.999999	0.999970	9.979520e-01	9.727405e-01
137.941414	1.000000	1.000000	0.999974	9.981419e-01	9.745595e-01
139.321212	1.000000	1.000000	0.999977	9.983142e-01	9.762586e-01
140.701010	1.000000	1.000000	0.999980	9.984705e-01	9.778455e-01
142.080808	1.000000	1.000000	0.999983	9.986123e-01	9.793275e-01
143.460606	1.000000	1.000000	0.999985	9.987410e-01	9.807113e-01
144.840404	1.000000	1.000000	0.999987	9.988578e-01	9.820033e-01
146.220202	1.000000	1.000000	0.999989	9.989638e-01	9.832096e-01
147.600000	1.000000	1.000000	0.999990	9.990599e-01	9.843356e-01

100 rows × 5 columns

```
plt.rc('xtick', labelsiz=20) #Questi comandi globali
plt.rc('ytick', labelsiz=20) #Questi sono comandi globali
ax=gb.plot(color=["red", "blue", "cyan", "green", "black"])
```


<matplotlib.text.Text at 0x66b6240>

TEST DI PEARSON

Disponendo ora di tre coppie di parametri a e b per ogni durata di precipitazione, stimate con i tre metodi precedentemente descritti, si devono scegliere le coppie migliori. A questo scopo si è utilizzato il test non parametrico di Pearson che consiste nel valutare la funzione χ^2 per ogni curva di distribuzione di probabilità calcolata con le varie coppie di parametri e scegliere come coppia migliore quella con associato il valore di χ^2 minore, per ciascuna durata.

La funzione χ^2 è usata, in statistica, per stimare la bontà dei risultati e ha la forma generale:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(\text{osservato}_i - \text{atteso}_i)^2}{\text{atteso}_i}$$

dove osservato per osservato si intende il numero di osservazioni appartenenti a un certo intervallo di probabilità mentre con atteso si designa il numero di eventi teorici appartenente a tale intervallo sulla distribuzione di Gumbel.

Per ottenere queste coppie di valori, osservato e atteso, viene suddiviso il campo di probabilità in k parti uguali e calcolando i rispettivi quantili diviso anche il dominio di altezze di precipitazioni in altrettante classi. Vengono quindi contati i valori osservati per ogni classe e calcolati i rispettivi teorici secondo la distribuzione di Gumbel.

$$\chi^2 = \sum_{j=1}^k \frac{n_j - N \cdot (P(H < h_{j+1}) - P(H < h_j))^2}{N \cdot (P(H < h_{j+1}) - P(H < h_j))}$$

dove k è il numero di classi, N la numerosità del campione di osservazioni ed n_j il numero di osservazioni per ogni classe.

Per eseguire questa valutazione in Python si è usato il seguente codice:

```
data[-5:]
```

	1h	3h	6h	12h	24h
anno					
1986	12.8	22.8	44.0	80.2	120.8
1987	19.8	27.2	39.4	63.2	68.6
1988	14.4	22.4	38.0	48.6	56.8
1989	34.4	35.4	36.0	44.0	57.6
1990	18.4	46.2	75.2	117.2	121.2

```
from scipy.stats import norm
from scipy.stats import genextreme, gumbel_r
from numpy import linspace
from pylab import plot, show, hist, figure, title
```

```
abs_m=pd.read_pickle("abs_m")
abs_mq=pd.read_pickle("abs_mq")
abs_mle=pd.read_pickle("abs_mle")
```

abs_m

	1h	3h	6h	12h	24h
a	17.122434	24.980906	35.078298	48.451716	65.828738
b	5.487665	8.262240	10.770154	16.117519	20.917358

abs_mq

	1h	3h	6h	12h	24h
a	16.562776	24.285381	34.103309	46.840706	62.940536
b	5.578343	7.960461	10.375491	14.711152	21.531293

abs_mle

	1h	3h	6h	12h	24h
a	17.195680	25.069076	35.282872	48.871058	65.815266
b	5.076176	7.776873	9.733261	14.166806	19.714379

17.122433965526323

```
rv=gumbel_r(loc=abs_m.at["a","1h"],scale=abs_m.at["b","1h"])
rv
```

<scipy.stats._distn_infrastructure.rv_frozen at 0xa8be898>

```
q=[0.2,0.4,0.6,0.8,1]
h1h=rv.ppf(q)
h1h
```

```
array([ 14.51093667,  17.60217424,  20.80864647,  25.3536017 ,          inf])
```

```
ecdf1h = ECDF(data["1h"])
r=ecdf1h(h1h)
r
```

```
array([ 0.3 ,  0.425,  0.6 ,  0.8 ,  1.  ])
```

```
l1h=len(data["1h"])
l1h
```

40

```

def X2(data,abs_t,h,delta):
    dt=data[h].dropna()
    #print(dt)
    lh=len(dt)
    #print("lh: ",lh)
    q=[delta*(i+1) for i in range(int(1/delta))]
    #print("q: ",q)
    rv=gumbel_r(loc=abs_t.at["a",h],scale=abs_t.at["b",h])
    ecdf = ECDF(dt)
    r=ecdf(rv.ppf(q))
    #print("r: ",r)
    o0=lh*r
    #print("o0: ",o0)
    o=o0-np.append([0],np.delete(o0,-1))
    #print("o: ",o)
    e=[delta*lh for i in range(len(r))]
    #print("e: ",e)
    return ((o-e)**2/e).sum()

```

```
(o-e)**2
```

```
array([[ 1.60000000e+01,  9.00000000e+00,  1.00000000e+00,
         1.26217745e-29,  1.26217745e-29])
```

```
(o-e)**2/e
```

```
array([[ 2.00000000e+00,  1.12500000e+00,  1.25000000e-01,
         1.57772181e-30,  1.57772181e-30])
```

```
((o-e)**2/e).sum()
```

```
3.25
```

Ci si aspetta che, in ogni intervallo, con limite destro $h1h$, ci siano $e = (1h * q)$ elementi mentre ce ne sono in realtà $o = (1h * r)$. La formula dell' X^2 è allora:

$$X^2 = \frac{1}{e} \sum_{i=1}^k (e - o)^2$$

```
o0=11h*r
o0
```

```
array([ 12.,  17.,  24.,  32.,  40.])
```

```
o=o0-np.append([0],np.delete(o0,-1))
o
```

```
array([ 12.,  5.,  7.,  8.,  8.])
```

```
range(len(r))
```

```
range(0, 5)
```

```
e=[0.2*11h for i in range(len(r))]
e
```

```
[8.0, 8.0, 8.0, 8.0, 8.0]
```

```
o-e
```

```
array([[ 4.00000000e+00, -3.00000000e+00, -1.00000000e+00,
        -3.55271368e-15,  3.55271368e-15])
```

```
X2(data,abs_m,"1h",0.2)
```

```
3.25
```

```
X2(data,abs_mq,"1h",0.2)
```

```
1.75000000000000027
```

```
X2(data,abs_mle,"1h",0.2)
```

```
3.74999999999999991
```

```
for h in data.columns:  
    print(h,": ", [X2(data,abs_m,h,0.2),X2(data,abs_mq,h,0.2),X2(data,abs_mle,h,0.2)])
```

```
1h : [3.25, 1.75000000000000027, 3.74999999999999991]  
3h : [0.750000000000000266, 1.2499999999999996, 0.750000000000000266]  
6h : [0.74999999999999867, 1.0000000000000018, 1.0000000000000004]  
12h : [0.25000000000000089, 1.2500000000000009, 2.0000000000000013]  
24h : [3.9487179487179485, 11.128205128205128, 8.5641025641025621]
```

```
delta=0.2  
h="12h"  
abs_t=abs_mle  
###  
dt=data[h].dropna()  
#print(dt)  
lh=len(dt)  
print("lh: ",lh)  
q=[delta*(i+1) for i in range(int(1/delta))]  
print("q: ",q)  
rv=gumbel_r(loc=abs_t.at["a",h],scale=abs_t.at["b",h])  
ecdf = ECDF(dt)  
r=ecdf(rv.ppf(q))  
print("r: ",r)  
o0=lh*r  
print("o0: ",o0)  
o=o0-np.append([0],np.delete(o0,-1))  
print("o: ",o)  
e=[delta*lh for i in range(len(r))]  
print("e: ",e)  
print("(o-e): ",(o-e))  
print("(o-e)^2: ",(o-e)**2)  
((o-e)**2/e[0]).sum()
```

```
abs_mle.columns
```

```
Index(['1h', '3h', '6h', '12h', '24h'], dtype='object')
```

```
abs_mle.columns=["1h","3h","6h","12h","24h"]
```

```
a=[]  
for h in data.columns:  
    a=a+[[X2(data,abs_m,h,0.2),X2(data,abs_mq,h,0.2),X2(data,abs_mle,h,0.2)]]  
pd.DataFrame(a,index=["1h","3h","6h","12h","24h"],columns=["M","Mq","MLE"])
```

	M	Mq	MLE
1h	3.250000	1.750000	3.750000
3h	0.750000	1.250000	0.750000
6h	0.750000	1.000000	1.000000
12h	0.250000	1.250000	2.000000
24h	3.948718	11.128205	8.564103

La strategia è di costruire un DataFrame dei parametri migliori.

```
best=DataFrame([abs_mq["1h"],  
                abs_m["3h"],  
                abs_mle["6h"],  
                abs_mq["12h"],  
                abs_m["24h"]]).T
```

```
best
```

	1h	3h	6h	12h	24h
a	16.562776	24.980906	35.282872	46.840706	65.828738
b	5.578343	8.262240	9.733261	14.711152	20.917358

```
best.to_pickle("best_param")
```

```
from scipy.stats import genextreme, gumbel_r  
from numpy import linspace  
from statsmodels.distributions.empirical_distribution import ECDF  
def gumbel(x,abs_d,col):  
    return np.exp(-np.exp(-(x-abs_d[col]["a"])/abs_d[col]["b"]))  
t_rain=np.linspace(data.min()[0],data.max()[4],100)
```

```
In [44]: gb=pd.DataFrame([gumbel(t_rain,best,"1h"),
                        gumbel(t_rain,best,"3h"),
                        gumbel(t_rain,best,"6h"),
                        gumbel(t_rain,best,"12h"),
                        gumbel(t_rain,best,"24h")]).T
gb.index=t_rain
gb.columns=["1h","3h","6h","12h","24h"]
gb[-5:]
```

135.181818	1.000000	0.999998	0.999965	0.997537	0.964338
136.561616	1.000000	0.999999	0.999970	0.997757	0.966576
137.941414	1.000000	0.999999	0.999974	0.997958	0.968676
139.321212	1.000000	0.999999	0.999977	0.998140	0.970646
140.701010	1.000000	0.999999	0.999980	0.998307	0.972494
142.080808	1.000000	0.999999	0.999983	0.998458	0.974227
143.460606	1.000000	0.999999	0.999985	0.998596	0.975852
144.840404	1.000000	0.999999	0.999987	0.998722	0.977376
146.220202	1.000000	1.000000	0.999989	0.998836	0.978805
147.600000	1.000000	1.000000	0.999990	0.998940	0.980144

100 rows × 5 columns

```
plt.rc('xtick', labelsize=20) #Quest comandi globali
plt.rc('ytick', labelsize=20) #Questi sono comandi globali
ax=gb.plot(color=["red","blue","cyan","green","black"])
ecdf1h = ECDF(data["1h"])
ax.plot(data["1h"],ecdf1h(data["1h"]), 'o',c="red")
data3h=data["3h"].dropna()
ecdf3h = ECDF(data3h)
ax.plot(data3h,ecdf3h(data3h), "o",c="blue")
data6h=data["6h"].dropna()
ecdf6h = ECDF(data6h)
ax.plot(data6h,ecdf6h(data6h), "o",c="cyan")
data12h=data["12h"].dropna()
ecdf12h = ECDF(data12h)
ax.plot(data12h,ecdf12h(data12h), "o",c="green")
data24h=data["24h"].dropna()
ecdf24h = ECDF(data24h)
ax.plot(data24h,ecdf24h(data24h), "o",c="black")
ax.set_title('Lssp 1h')
ax.set_xlabel('Rainfall (mm)')
ax.set_ylabel('P[H<h]')
```

<matplotlib.text.Text at 0x6545358>

COSTRUZIONE DELLA LSPP

A questo punto sono stati ricavati tutti gli elementi per poter costruire le linee di possibilità pluviometrica per ogni tempo di ritorno. Il tempo di ritorno T_r è definito come l'intervallo di tempo medio in cui una precipitazione di data intensità si ripete o è superata ed è strettamente collegato al concetto di frequenza di successi o frequenza di superamento del valore di altezza di precipitazione considerato. Definiamo il tempo di ritorno come:

$$T_r := \frac{T}{l} = \frac{N \cdot m}{l} = \frac{m}{1 - ECDF(h)}$$

dove T è l'intervallo temporale della serie di osservazioni, N il numero di misurazioni effettuate nell'intervallo, l sono il numero di misure superiori ad h , m è il tempo di campionamento, F_r è la frequenza di superamento di h , ossia il numero di misure superiori o uguali a h .

Per costruire una LSPP per un dato tempo di ritorno si devono interpolare i cinque punti rappresentanti l'altezza di precipitazione per ogni durata dato il quantile corrispondente al tempo di ritorno desiderato. Avendo la serie di dati un tempo di campionamento unitario (una all'anno), e l'ECDF rappresentata dall'ordine dei quantili delle curve di Gumbel stimate, il legame può essere semplificato in tale forma:

$$P(H < h) = 1 - \frac{1}{T_r}$$

dove $P(H < h)$ rappresenta l'ordine del quantile corrispondente a T_r . È dunque altresì possibile scrivere che

$$q_i = 1 - \frac{1}{T_r}$$

dove con q_i si intende il quantile riferito ad un assegnato tempo di ritorno, che è tale che

$$q_i = P(H < h)$$

In Jupyter si sono estrapolati i cinque punti necessari alla costruzione delle LSPP, per poi costruire un "DataFrame" contenente, per ogni tempo di ritorno desiderato, le altezze di precipitazione, rappresentate dai quantili calcolati sulle migliori curve di Gumbel, per le rispettive durate di 1, 3, 6, 12, 24 ore ed andando infine ad interpolarli e plottarli prima sul piano (durata;altezza) e infine sul piano bilogarithmico degli stessi assi.

A questo punto si tratta di eseguire un procedimento di interpolazione (in maggior parte grafico, utilizzando le librerie del programma) dei dati estrapolati dalle curve di Gumbel. Questa interpolazione è effettuata dapprima sul piano "Durata precipitazione [h], Altezza di precipitazione [mm]" e poi sul piano bilogarithmico.

E' doveroso infine ricordare che, sui due piani le linee segnalatrici di possibilità pluviometrica sono espresse relativamente dalle equazioni:

$$\begin{cases} h(t_p, T_r) = a(T_r)t_p^n & \text{sul piano durata/altezza} \\ \log h(t_p, T_r) = \log a(T_r) + n \log t_p & \text{sul piano bilogarithmico} \end{cases}$$

```
best=pd.read_pickle("abs_mle")
best
```

	1h	3h	6h	12h	24h
a	17.195680	25.069076	35.282872	48.871058	65.815266
b	5.076176	7.776873	9.733261	14.166806	19.714379

```
def qtls(df, qu):
    rv1h=gumbel_r(loc=df["a"], scale=df["b"])
    return rv1h.ppf(qu)
```

```
def h_g(bs, col, tr):
    return bs[col]["a"]+bs[col]["b"*(-math.log(-math.log(1-1/tr)))
```

```
[qtls(best["1h"],0.9),qtls(best["3h"],0.9),qtls(best["6h"],0.9),qtls(best["12h"],0.9),
qtls(best["24h"],0.9)]
```

```
[28.61894033397321,
42.56989696570708,
57.186284081943313,
80.751574887381651,
110.17986074297002]
```

In [8]: `[h_g(best, "1h", 10), h_g(best, "3h", 10), h_g(best, "6h", 10), h_g(best, "12h", 10), h_g(best, "24h", 10)]`

Out[8]: `[28.61894033397321,
42.56989696570708,
57.186284081943313,
80.751574887381651,
110.17986074297002]`

```
Tr=10
q10=1-1/Tr
q20=1-1/20
q100=1-1/100
```

```
def qtls(df, qu):
    rv1h=gumbel_r(loc=df["a"], scale=df["b"])
    return rv1h.ppf(qu)
```

```
pts=DataFrame([[qtls(best["1h"],q10),
qtls(best["3h"],q10),
qtls(best["6h"],q10),
qtls(best["12h"],q10),
qtls(best["24h"],q10)],
[qtls(best["1h"],q20),
qtls(best["3h"],q20),
qtls(best["6h"],q20),
qtls(best["12h"],q20),
qtls(best["24h"],q20)],
[qtls(best["1h"],q100),
qtls(best["3h"],q100),
qtls(best["6h"],q100),
qtls(best["12h"],q100),
qtls(best["24h"],q100)]], index=[10,20,100], columns=[1,3,6,12,24]).T
pts
```

	10	20	100
1	28.618940	32.272913	40.546846
3	42.569897	48.167907	60.843853
6	57.186284	64.192557	80.057325
12	80.751575	90.949237	114.040479
24	110.179861	124.370821	156.504352

```
ag=pts.plot(style="o")
plt.xlim([0,30])
plt.ylim([30,200])
```

(30, 200)


```
ag=pts.plot(style="-")
plt.xlim([0,30])
plt.ylim([30,200])
```

(30, 200)


```
ag=pts.plot(style="o")
#plt.get_xaxis().get_major_formatter().set_scientific(False)
#plt.get_yaxis().get_major_formatter().set_scientific(False)
ag.set_yscale('log')
ag.set_xscale('log')
plt.xlim([0.7,30])
plt.ylim([50,200])
```

(50, 200)


```
f=[1,2,3,4]
g=[1,2,3,4]
np.polyfit(f,g,1)
```

```
array([ 1.00000000e+00,  1.55431223e-15])
```

```
pts[10]
```

```
1      28.618940
3      42.569897
6      57.186284
12     80.751575
24    110.179861
Name: 10, dtype: float64
```

```
In [15]: pts[10].index
```

```
Out[15]: Int64Index([1, 3, 6, 12, 24], dtype='int64')
```

$$h(t_p, Tr) = a(Tr)t_p^n$$

$$\log h(t_p, Tr) = \log a(Tr) + n \log t_p$$

```
In [16]: np.log(pts[10])
```

```
Out[16]: 1      3.354069
3      3.751147
6      4.046314
12     4.391377
24     4.702114
Name: 10, dtype: float64
```

```
In [17]: np.log(pts[10].index)
```

```
Out[17]: Float64Index([0.0, 1.09861228867, 1.79175946923, 2.48490664979, 3.17805383035], dtype='float64')
```

```
In [18]: in10=np.polyfit(np.log(pts[10].index),np.log(pts[10]),1)
in10
```

```
Out[18]: array([ 0.42809091,  3.31668359])
```

```
in10[0]
```

```
0.42809091332117094
```

```
in10[1]=np.exp(in10[1])  
in10
```

```
array([ 0.42809091, 27.56876956])
```

```
in20=np.polyfit(np.log(pts[20].index),np.log(pts[20]),1)  
in20[1]=np.exp(in20[1])  
in20
```

```
array([ 0.42777039, 31.09674275])
```

```
in100=np.polyfit(np.log(pts[100].index),np.log(pts[100]),1)  
in100[1]=np.exp(in100[1])  
in100
```

```
array([ 0.42725901, 39.08474125])
```

```
fnl=DataFrame([in10,in20,in100],index=[10,20,100],columns=["n","a"])  
fnl
```

	n	a
10	0.428091	27.568770
20	0.427770	31.096743
100	0.427259	39.084741

```
fnl["a"][10]
```

```
27.568769560827107
```

```
tp=np.linspace(0.7,30,100)  
tp[-5:]
```

```
array([ 28.81616162, 29.11212121, 29.40808081, 29.7040404 , 30.        ])
```

```
def h(tp,a,n):  
    return a*tp**n
```

```
h10=h(tp,fnl["a"][10],fnl["n"][10])  
h20=h(tp,fnl["a"][20],fnl["n"][20])  
h100=h(tp,fnl["a"][100],fnl["n"][100])
```

```
inh=DataFrame([h10,h20,h100],index=["Tr = 10","Tr = 20","Tr = 100"],  
              columns=tp).T
```

```
inh[:2]
```

	Tr = 10	Tr = 20	Tr = 100
0.700000	23.664932	26.696383	33.560157
0.995960	27.521030	31.042934	39.017191
1.291919	30.763534	34.697492	43.604725
1.587879	33.603574	37.898203	47.622069
1.883838	36.154392	40.772790	51.229736

```
ag=inh.plot()
```



```
ag=inh.plot()
ag=plot(pts[10], "o", color="blue")
ag=plot(pts[20], "o", color="orange")
ag=plot(pts[100], "o", color="green")
#plt.get_xaxis().get_major_formatter().set_scientific(False)
#plt.get_yaxis().get_major_formatter().set_scientific(False)
#ag.set_yscale('log')
#ag.set_xscale('log')
plt.xlim([0.7, 30])
plt.ylim([50, 200])
```

(50, 200)


```
ag=inh.plot()
ag.set_yscale('log')
ag.set_xscale('log')
ag=plot(pts[10], "o", color="blue")
ag=plot(pts[20], "o", color="orange")
ag=plot(pts[100], "o", color="green")
#plt.get_xaxis().get_major_formatter().set_scientific(False)
#plt.get_yaxis().get_major_formatter().set_scientific(False)

plt.xlim([0.7,30])
plt.ylim([50,200])
```

(50, 200)

IMPORTING AND ANALYSING RASTER DATA IN ESRI ASCII FORMAT

Di seguito è riportato il codice Python con cui è stato analizzato il DTM del terreno partendo da un file in formato ESRI ASCII.

```
from linecache import getline
import numpy as np
```

```
source="dem_valgola.asc"
```

```
hdr = [getline(source, i) for i in range(1,7)]
values = [float(h.split(" ")[-1].strip()) \
          for h in hdr]
cols,rows,lx,ly,cell,nd = values
xres = cell
yres = cell * -1
```

```
cols
```

```
537.0
```

```
rows
```

```
323.0
```

```
values
```

```
[537.0,
 323.0,
 658918.7736333297,
 5098349.673675075,
 9.999811601451,
 189.9947052001953]
```

```
arr = np.loadtxt(source, skiprows=6)
```

```
%matplotlib inline
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
arr[2:]
```

```
array([[ 1239.63793945,  1240.80700684,  1241.77600098, ...,
         189.9203949 ,  189.91630554,  189.9203949 ],
       [ 1243.30102539,  1244.55895996,  1245.59802246, ...,
         189.918396 ,  189.90390015,  189.89959717],
       [ 1247.23706055,  1248.64404297,  1249.8079834 , ...,
         189.92660522,  189.89959717,  189.88690186],
       ...,
       [ 1664.48706055,  1666.31396484,  1668.15600586, ...,
         183.05130005,  182.89199829,  182.73899841],
       [ 1662.27697754,  1664.26599121,  1666.24804688, ...,
         183.08430481,  182.9375 ,  182.80949402],
       [ 1659.98205566,  1662.11804199,  1664.22497559, ...,
         183.11749268,  182.97489929,  182.85510254]])
```

```
fig,ax = plt.subplots()
ax.imshow(arr,cmap="terrain")
ax.set_aspect(1)
```



```
amin=min(arr[arr > 0])
amin
```

182.62950134277344

```
arr[arr <= -9999]=amin
arr
```

```
array([[ 1233.04003906,  1234.12194824,  1235.01599121, ...,
         189.95140076,  189.96170044,  189.97410583],
       [ 1236.24804688,  1237.38793945,  1238.33996582, ...,
         189.93280029,  189.93690491,  189.94929504],
       [ 1239.63793945,  1240.80700684,  1241.77600098, ...,
         189.9203949 ,  189.91630554,  189.9203949 ],
       ...,
       [ 1664.48706055,  1666.31396484,  1668.15600586, ...,
         183.05130005,  182.89199829,  182.73899841],
       [ 1662.27697754,  1664.26599121,  1666.24804688, ...,
         183.08430481,  182.9375 ,  182.80949402],
       [ 1659.98205566,  1662.11804199,  1664.22497559, ...,
         183.11749268,  182.97489929,  182.85510254]])
```

http://matplotlib.org/examples/ticks_and_spines/spines_demo_dropped.html

http://matplotlib.org/examples/color/colormaps_reference.html

```
fig,ax = plt.subplots()
ax.imshow(arr,cmap="terrain")
ax.set_aspect(1)
```



```

: fig,ax = plt.subplots()
  ax.imshow(arr,cmap="rainbow")
  ax.set_aspect(1)

```



```

fig,ax = plt.subplots()
ax.imshow(arr,cmap="gist_earth")
ax.set_aspect(1)

```



```
data=arr.flatten()
```

```
cleanData =data[data>0]
```

```
ax=plt.hist(cleanData,bins=300)
```



```
import pandas as pd
cleanData2=pd.Series(data[data > 0])
```

```
ax=cleanData2.hist(bins=250)
ax.set_ylabel("Frequency")
ax.set_xlabel("Elevation [m]")
```

<matplotlib.text.Text at 0xa2b6748>


```
ax=cleanData2.hist(bins=250,normed=True)
ax.set_ylabel("Frequency")
ax.set_xlabel("Elevation [m]")
```

```
<matplotlib.text.Text at 0xa49cd30>
```



```
ax=cleanData2.hist(bins=250,cumulative=True,normed=True)
ax.set_ylabel("ECDF")
ax.set_xlabel("Elevation [m]")
```

```
<matplotlib.text.Text at 0xbcf7550>
```



```
cleanData2.describe()
```

```
count    172914.000000
mean      888.357145
std       573.994163
min       182.629501
25%      298.722328
50%      841.281860
75%     1432.370239
max     2084.537109
dtype: float64
```

OMS

Di seguito sono riportati risultati e grafici di elaborazioni eseguite con la Horton Machine durante la seconda parte del corso, partendo dai file CSV ottenuti come output.

Vista l'assenza di stazioni meteorologiche all'interno del bacino, è stato creato uno shapefile in cui quattro centroidi dell'area sono considerati punti di misurazione.

SKYVIEW

DOWNWELLING E UPWELLING

```
import static oms3.SimBuilder.instance as OMS3
def home = oms_prj

// start and end date of the simulation
def startDate= "2014-01-01 00:00"
def endDate="2015-01-01 00:00"

OMS3.sim {

resource "${home}/lib"

model(while: "reader_data_airT.doProcess" ) {
  components {

    // components: reader data input, lwrb and writer data output
    "reader_data_airT"           "org.jgrasstools.gears.io.timedependent.OmsTimeSeriesIteratorReader"
    "reader_data_H"             "org.jgrasstools.gears.io.timedependent.OmsTimeSeriesIteratorReader"
    "reader_data_CI"           "org.jgrasstools.gears.io.timedependent.OmsTimeSeriesIteratorReader"
```

```

"reader_sky"                "org.jgrasstools.gears.io.rasterreader.OmsRasterReader"
"vreader_station"          "org.jgrasstools.gears.io.shapefile.OmsShapefileFeatureReader"
"lwrb"                     "lwrbPointCase.Lwrb"
"writer_down"              "org.jgrasstools.gears.io.time-dependent.OmsTimeSeriesIteratorWriter"
"writer_up"                "org.jgrasstools.gears.io.time-dependent.OmsTimeSeriesIteratorWriter"
}

parameter{

  // parameters reader data input air temperature
  "reader_data_airT.file"    "${home}/data/temperatura.csv"
  "reader_data_airT.idfield" "ID"
  "reader_data_airT.tStart"  "${startDate}"
  "reader_data_airT.tEnd"    "${endDate}"
  "reader_data_airT.tTimestep" 60*24
  "reader_data_airT.fileNoValue" "-9999"

  "reader_sky.file"                "${home}/output/skyview_valgola.asc"
  "vreader_station.file"           "${home}/data/stazioni_centroidi.shp"

  // name of the column in the shape file containing the ID of the station
  "lwrb.fStationsid"              "id"

  // parameters of the lwrb component
  "lwrb.X"                        0.7
  "lwrb.Y"                        5.95
  "lwrb.model"                    "6"
  "lwrb.epsilonS"                 0.98
  "lwrb.A_Cloud"                  0
  "lwrb.B_Cloud"                  1

  // writer output paramters
  "writer_down.file"              "${home}/output/Isarco/downwelling_valgola.csv"
  "writer_down.tStart"            "${startDate}"
  "writer_down.fileNoValue"       "-9999"

  "writer_down.tTimestep"         60*24

  "writer_up.file"                "${home}/output/Isarco/upwelling_valgola.csv"
  "writer_up.tStart"              "${startDate}"
  "writer_up.fileNoValue"         "-9999"
  "writer_up.tTimestep"           60*24
}

connect {

  "reader_data_airT.outData"      "lwrb.inAirTemperatureValues"
  "reader_data_airT.outData"      "lwrb.inSoilTemperatureValues"
  // "reader_data_RH.outData"      "lwrb.inHumidityValues"
  // "reader_data_CI.outData"      "lwrb.inClearnessIndexValues"
  "reader_sky.outRaster"          "lwrb.inSkyview"
  "vreader_station.geodata"        "lwrb.inStations"
  "lwrb.outHMLongwaveDownwelling" "writer_down.inData"
  "lwrb.outHMLongwaveUpwelling"   "writer_up.inData"
}

```

DOWNWELLING ID 1

UPWELLING ID 1

DOWNWELLING ID 2

UPWELLING ID 2

DOWNWELLING ID 3

UPWELLING ID 3

DOWNWELLING ID 4

UPWELLING ID 4

EVAPOTRASPIRAZIONE GIORNALIERA

```
import static oms3.SimBuilder.instance as OMS3
def home = oms_prj

def startDate= "2014-01-01 00:00"
def endDate="2015-01-01 00:00"

OMS3.sim {

    resource "$oms_prj/lib"

    model(while:"reader_data_temp_min.doProcess") {
        components {

            "reader_data_temp_max"          "org.jgrasstools.gears.io.timedependent.OmsTimeSeriesIteratorReader"
            "reader_data_temp_min"          "org.jgrasstools.gears.io.timedependent.OmsTimeSeriesIteratorReader"
            "reader_data_rad"               "org.jgrasstools.gears.io.timedependent.OmsTimeSeriesIteratorReader"
            "reader_data_H"                 "org.jgrasstools.gears.io.timedependent.OmsTimeSeriesIteratorReader"
            "reader_data_wind"              "org.jgrasstools.gears.io.timedependent.OmsTimeSeriesIteratorReader"
            "PTEtp"                         "etp.OmsFaoEtpDaily"

            "writer_etp"                    "org.jgrasstools.gears.io.timedependent.OmsTimeSeriesIteratorWriter"

        }

    }

    parameter{

        "reader_data_temp_min.file"         "${home}/data/temperatura.csv"
        "reader_data_temp_min.idfield"      "ID"
        "reader_data_temp_min.tStart"       "${startDate}"
        "reader_data_temp_min.tEnd"         "${endDate}"
        "reader_data_temp_min.tTimestep"    60*24
        "reader_data_temp_min.fileNoValue"  "-9999"

        "reader_data_rad.file"              "${home}/data/net_radiation_valgola.csv"
        "reader_data_rad.idfield"           "ID"
        "reader_data_rad.tStart"            "${startDate}"
        "reader_data_rad.tEnd"              "${endDate}"
        "reader_data_rad.tTimestep"         60*24
        "reader_data_rad.fileNoValue"       "-9999"

        "writer_etp.file"                   "${home}/output/ETP_FAO_valgola.csv"
        "writer_etp.tStart"                  "${startDate}"
        "writer_etp.fileNoValue"             "-9999"
        "writer_etp.tTimestep"              60*24

    }

    connect {

        "reader_data_temp_min.outData"       "PTEtp.inMinTemp"
        // "reader_data_temp_max.outData"     "PTEtp.inMaxTemp"
        "reader_data_rad.outData"            "PTEtp.inNetradiation"
        "PTEtp.outFaoEtp"                   "writer_etp.inData"

    }

}
```

etp_fao_ID1

etp_fao_ID2

etp_fao_ID3

etp_fao_ID4

KRIGING'S RASTER

```
import static oms3.SimBuilder.instance as OMS3
def home = oms_prj
// start and end date of the simulation
def startDate= "2014-01-01 00:00"
def endDate="2015-01-01 00:00"

OMS3.sim {

resource "$oms_prj/lib"

model(while: "reader_data.doProcess" ) {
  components {
    // components to be called: reader of the time series of measured values,
    // reader of the shape file with the coordinates of the measuring stations
    // reader of dem
    // kriging raster case and writer of the results
    "reader_data"                "org.jgrasstools.gears.io.timedependent.OmsTimeSeriesIteratorReader"

    "vreader_station"            "org.jgrasstools.gears.io.shapefile.OmsShapefileFeatureReader"

    "reader_dem"                 "org.jgrasstools.gears.io.rasterreader.OmsRasterReader"

    "kriging"                    "krigingsRasterCase.Krigings"

    "pathGenerator"              "pathGenerator.PathGenerator"

    "writer_interpolated"        "org.jgrasstools.gears.io.rasterwriter.OmsRasterWriter"

  }

  parameter{

    // parameter of the reader components
    "reader_data.file"           "${home}/data/temperatura.csv"
    "reader_data.idfield"        "ID"
    "reader_data.tStart"         "${startDate}"
    "reader_data.tEnd"           "${endDate}"
    "reader_data.tTimestep"      60*24
    "reader_data.fileNovalue"    "-9999"

    "vreader_station.file"       "${home}/data/stazioni_centroidi.shp"
    "reader_dem.file"            "${home}/data/dem_valgola_cut.asc"

    "kriging.fStationsid"        "id"
    "kriging.fStationsZ"         "quota"

    //LOCAL CASE
    //"kriging.inNumCloserStations"  4

    //DETRENDED CASE
    "kriging.doDetrended"        true

    "kriging.pSemivariogramType" "bessel"

    "kriging.range"              4175.7315800072865
    "kriging.nugget"             9.998446674740855
    "kriging.sill"               12.863063294863158
```

```

    "pathGenerator.pathToOutData"      "${home}/output/kriging_interpolated_valgola.asc"
}
connect {
    "reader_data.outData"              "kriging.inData"
    "vreader_station.geodata"          "kriging.inStations"
    "reader_dem.outRaster"             "kriging.inGridCoverage2D"
    "reader_data.tCurrent"             "pathGenerator.tCurrent"
    "pathGenerator.pathOutDataComplete" "writer_interpolated.file"
    "kriging.outGrid"                  "writer_interpolated.inRaster"
}

```


RICHARDS 1D

```
* Solutore per il problema di Richards 1D
* condizione iniziale per la suzione del suolo assegnata dall'utente
* condizioni al contorno sulla suzione assegnata dall'utente
*
* metodo numerico Nested Newton
* Casulli, Vincenzo, and Paola Zanolli.
* "A nested Newton-type algorithm for finite volume methods solving Richards' equation in mixed form."
* SIAM Journal on Scientific Computing 32.4 (2010): 2255-2273.
*/
import static oms3.SimBuilder.instance as OMS3
def home = oms_prj

// start and end date of the simulation

def startDate= "2014-01-01 00:00" //anno mese ora data inizio e fine

def endDate="2015-01-01 00:00"

def tTimestep = 60*24 // espresso in minuti se ho dati giornalieri 60*24

OMS3.sim {

resource "$oms_prj/lib"

//model() {
model(while : "reader_data_topBC.doProcess" ){
  components {

    "solver" "Richards1DSolver.Richards1DSolver"

    "reader_data_topBC" "org.jgrasstools.gears.io.timedependent.OmsTimeSeriesIteratorReader"
    "reader_data_bottomBC" "org.jgrasstools.gears.io.timedependent.OmsTimeSeriesIteratorReader"

    "read_iC" "readTxt.ReadTxtMultiColumn"

    parameter {
      // conducibilità idraulica a saturazione [m/s]
      "solver.ks" "0.0000007"

      // contenuto d'acqua adimensionale a saturazione
      "solver.thetaS" "0.41"

      // contenuto d'acqua adimensionale residuo
      "solver.thetaR" "0.095"

      // parametri del modello di Van Genuchten
      "solver.n" "1.31"
      "solver.alpha" "1.9" // [1/m]

      // parametri del modello di Brooks and Corey
      "solver.psiE" "1.9" // [m]
      "solver.lambda" "1.9"
    }
  }
}
}
```

```

// parametri del modello di Kosugi con distribuzione unimodale
// valore della mediana della distribuzione dei pori [m]
"solver.rMedian" "0.0000020781"
// deviazione standard della distribuzione dei pori
"solver.sigma" "0.6"

// scelta del modello per la SWRC:
// - Van Genuchten;
// - Kosugi;
// - Brooks and Corey;
"solver.soilHydraulicModel" "VanGenuchten"

"solver.topBCType" "Top Dirichlet";
// scelta della condizione al contorno al fondo:
// - Bottom Dirichlet assegno il valore della suzione
// - Bottom Free Drainage deflusso libero
"solver.bottomBCType" "Bottom Free Drainage";

// Altezza della colonna di suolo [m]
"solver.spaceBottom" "2.0"

// Tolleranza per il metodo Nested Newton tra 10-3 10 -11 per alcuni valori il metodo non converge in quel c
"solver.newtonTolerance" "0.00000000001"

// time step [s] coerente con il time step delle condizioni la contorno 60*24*60 basta mettere il numero non
"solver.timestep" "86400"

// parameters reader data input top boundary condition
"reader_data_topBC.file" "soms_prj/data/pioggia.csv"
"reader_data_topBC.idfield" "ID"
"reader_data_topBC.tStart" "${startDate}"
"reader_data_topBC.tEnd" "${endDate}"
"reader_data_topBC.timestep" "${timestep}"
"reader_data_topBC.fileNovalue" "-9999"

// parameters reader data input bottom boundary condition
"reader_data_bottomBC.file" "$soms_prj/data/pioggia_bottom.csv"
"reader_data_bottomBC.idfield" "ID"
"reader_data_bottomBC.tStart" "${startDate}"
"reader_data_bottomBC.tEnd" "${endDate}"
"reader_data_bottomBC.timestep" "${timestep}"
"reader_data_bottomBC.fileNovalue" "-9999"

// percorso del file con le condizioni iniziali
"read_iC.filePath" "$soms_prj/data/InitialConditionTEST.txt"

// Percorso dei file di output
"solver.dir" "$soms_prj/output"
}

connect{
"read_iC.depth" "solver.depth"

```

```
"read_iC.suctionIC" "solver.iC"  
  
"reader_data_topBC.outData" "solver.inTopBC"  
  
"reader_data_bottomBC.outData" "solver.inBottomBC"  
  
"reader_data_topBC.tCurrent" "solver.inCurrentDate"  
}
```


BIBLIOGRAFIA

<http://abouthydrology.blogspot.com/2018/01/my-hydrology-class-2018.html>

